

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e os pontos de vista atribuídos por professores do agreste alagoano

Maria Cristina Santos de Moraes França¹
Marily Oliveira Barbosa²

RESUMO: Este estudo realizou uma pesquisa sobre o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) relacionado os professores do agreste alagoano visto que as abordagens universalistas tem sido a tendencia atual ao se falar sobre inclusão escolar de estudantes com deficiência. **Objetivo(s) do estudo:** Analisar os conhecimentos e as concepções sobre o desenho universal da aprendizagem (DUA) de professores da rede pública do agreste Alagoano. **Metodologia:** A metodologia usada foi uma pesquisa qualitativa com instrumento de coleta de dados através de questionários virtuais por meio do formulário Google Forms, com onze professores das cidades da região do agreste alagoano. **Principais resultados esperados ou contribuições:** Através da pesquisa obtivemos muitos elementos positivos, identificamos que a maior parte dos professores entrevistados compreendem o DUA, percebem que o DUA permite o professor realizar um planejamento que todos os alunos sejam incluídos, favorecendo assim a aprendizagem. **Considerações finais:** Conclui-se que apesar das pesquisas recentes sobre o DUA alguns professores demonstraram conhecimento, porém insegurança em relatar corretamente o que é o DUA. Neste estudo, fica evidente a necessidade de mais formações continuadas que trabalhem a compreensão sobre o DUA, que coloque em prática os seus princípios nos planos de aulas.

PALAVRAS-CHAVE: Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Professores. Rede Pública. Agreste Alagoano. Educação Especial.

INTRODUÇÃO

O trabalho do professor é repleto de desafios, e um deles é oferecer subsídios para que todos os alunos aprendam. Desta, forma o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) possibilita o professor realizar uma prática pedagógica que possa incluir todos da mesma maneira. O DUA foi desenvolvido pelo Centro Americano CAST (Center for Applied Special Technology), na década de 1990, com uma meta de transformar escolas de ensino comum em um ambiente inclusivo e favorável a aprendizagem de todos.

¹ Especialista em Educação Especial e Inclusiva, Docente na Escola Municipal Barão do Rio Branco, Taquarana/Alagoas. E-mail: crisrockmoraes@gmail.com.

² Doutora em Educação Especial, docente pela secretaria de Educação de Alagoas. E-mail: marily.obarbosa@professor.educ.al.gov.br

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

O termo vem do conceito de Desenho Universal, da área de desenvolvimento Arquitetônico e seus produtos, promovido pela primeira vez por Ronald L. Mace, em 1980. O DUA consiste na elaboração de estratégias para acessibilidade de todos, tanto em termos físicos quanto em termos de serviços, produtos e soluções educacionais para que todos possam aprender sem barreiras. (CAST, 2024).

Para Miranda (2026), o DUA é uma filosofia de projeto, uma maneira de organizar espaços, objetos informações e experiências humanas para que funcionem para o maior número possível de pessoas, com o mínimo de adaptações necessárias.

Sebastián-Heredero (2020), define como um exemplo clássico do Desenho Universal as rampas das calçadas: ainda que originalmente fossem planejadas para pessoas usuárias de cadeiras de rodas, agora são usadas por todos, desde pessoas com carrinhos de compras a pais empurrando carrinhos de crianças. Desse modo, o DUA não é uma única forma de acesso, mas sim oferecer múltiplas formas de eliminar barreiras educacionais e promover a aprendizagem de todos, adaptando as dificuldades às diferenças individuais, corrigindo os currículos e não os estudantes. Como todos os alunos são diferentes, porque temos que ensinar da mesma forma para todos? A ideia do DUA é valorizar um currículo flexível e não um modelo de ensinar fixo.

O Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), é mais que um conjunto de recursos, é uma forma de pensar sobre o currículo desde o início, representa uma mudança de olhar para proporcionar aprendizagem aos alunos e beneficia não apenas os estudantes com deficiência, mas todos os alunos. O DUA além de uma abordagem metodológica, traz para nós uma discussão acerca do valor da diversidade, criando caminhos para que esses alunos possam ter conhecimento. Sebastián – Heredero (2020) diz que o DUA é uma referência que corrige o principal obstáculo para promover alunos avançados nos ambientes de aprendizagem: os currículos inflexíveis, tamanho único para todos. São precisamente esses currículos inflexíveis que geram barreiras não intencionais para o acesso ao aprendizado. Os estudantes que estão nos extremos, como os superdotados e os com altas habilidades e os estudantes com deficiência, são particularmente vulneráveis. Um desenho curricular deficiente poderia não atender a todas as necessidades de aprendizagem, incluindo os estudantes que poderíamos considerar na média.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Os Princípios do Desenho Universal para a aprendizagem (DUA) são três e baseiam-se em atividades pedagógicas que possam ser adaptadas às necessidades de todos os alunos. No princípio do Engajamento devemos despertar no aluno motivos para participar das aulas, o professor pode usar materiais visuais, áudios, entre outras possibilidades. No princípio da Representação notamos que como todos os alunos não são iguais, cada um aprende da sua maneira, é preciso que o professor trabalhe o assunto de diversas formas, como atividades orais, escritas e outras formas. Já no princípio da Ação e expressão devemos oportunizar para o aluno diversas formas de explicar o que entendeu, como em atividades individuais e em grupo.

Por isso, os princípios do DUA, além de focar no acesso físico à sala de aula, concentram-se no acesso a todos os aspectos da aprendizagem. (Sebastián – Heredero, 2020).

Miskalo (2022), cita que nestes princípios estão relacionados as possibilidades de um currículo flexível, com estratégias para a organização do ensino e que possibilita ao docente mais autonomia no planejamento de suas aulas.

O objetivo da nossa pesquisa consiste em analisar os conhecimentos e as concepções sobre o desenho universal da aprendizagem (DUA) de professores da rede pública do agreste Alagoano.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), é uma forma de incluir todos os alunos, quando o professor realiza seu planejamento incluindo o DUA o avanço da turma é perceptível, percebe-se que a intenção é eliminar as barreiras do processo de ensino e aprendizagem e colaborar com o sucesso de todos os estudantes. Para isso, é necessário disponibilizar a participação, permanência e aprendizagem do aluno dentro do sistema educacional. No decreto nº 12.773 de 2025 é mencionado a garantia do sistema educacional inclusivo e que esse deve ocorrer por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar que os estudantes que são público da educação especial tenham o direito a ser incluídos em classes e escolas comuns, com o apoio necessário à sua participação, permanência e aprendizagem (Brasil, 2025).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

O Desenho Universal para a Aprendizagem incentiva a inclusão de todos os alunos e nesse sentido o professor que trabalha com o DUA está de acordo com os princípios das atribuições do decreto.

O princípio do engajamento é incentivar o interesse e a vontade dos alunos para o que se pretende ensinar. Sobre isso, Zerbato (2018, p. 151) diz que “Estimular por meio dos interesses e motivação para a aprendizagem.” Os alunos se motivam de forma diferente, por isso, oferecer opções de escolha faz toda a diferença. É necessário criar o interesse e a motivação no aluno, para que ele demonstre interesse em avançar naquela aula. Uma forma de tornar o conteúdo relevante seria explorar assuntos relacionados com a realidade dos alunos. Trazer para a turma uma abordagem prática, de discussão onde todos possam interagir e se envolver.

O princípio da representação é enriquecer a apresentação dos conteúdos planejados através de diferentes recursos, metodologias e formatos. Zerbato (2018, p. 151) cita que:

A maneira pela qual as informações são representadas aos estudantes podem expandir ou limitar seus conhecimentos, podendo demonstrar se eles vão ou não aprender o conteúdo.

A forma como aprendemos determinado assunto difere de uma pessoa para outra, por isso é importante ativar os conhecimentos prévios dos alunos com perguntas simples, para isso o professor pode usar objetos reais, vídeos, maquetes, mapas mentais, imagens entre outros permitindo que o aluno compreenda o conteúdo dado. O importante é atingir os sentidos porque é assim que o conhecimento fixa. Anjos (2022, p. 57) explica que:

Não existe um meio de representação que dê conta de todas as necessidades e especificidades existentes, por isso o fornecimento de opções de representação é fundamental, uma vez que ajuda a contemplar toda a diversidade existente em sala de aula e sua predisposição para a aprendizagem.

Já o princípio da ação e expressão é proporcionar aos alunos diferentes possibilidades de expressão e demonstração dos conhecimentos construídos ao longo das aulas. Permitir que o aluno se expresse da forma que achar melhor, ampliando as conexões que o aluno faz com o conteúdo. Nesse princípio uma forma de consolidar o que o aluno aprendeu é variar o tipo de atividade avaliativa.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Assim, no princípio da ação e expressão, o professor deve proporcionar múltiplos meios do aluno se expressar, tendo em vista que cada aluno se expressa de forma diferente, é preciso possibilitar que o aluno mostre da forma dele como aprendeu. Segundo Anjos (2022, p. 58):

Assim, deve-se ter presente que a ação e a reflexão sobre o conteúdo requerem, por parte do profissional que utiliza o DUA em suas atividades docentes, prática e organização para o desenvolvimento de estratégias múltiplas e diferenciadas, de forma a oportunizar a participação de todos os alunos.

Para Rosalin (2022) A ideia explicitada no princípio Ação e Expressão fundamenta-se na utilização de diferentes formas de expressar o que o estudante aprendeu. São os três princípios que fortalecem a usabilidade do DUA em contextos de escolas regulares das mais diversas especificidades nas cidades brasileiras.

METODOLOGIA

A metodologia usada foi uma pesquisa qualitativa com instrumento de coleta de dados através de questionários virtuais. O roteiro de entrevista foi realizado através do formulário *docs google forms* com professores que atuam nas cidades da região do agreste alagoano. Segundo Guerra et al. (2024, p.03): “Os fundamentos da pesquisa qualitativa estão ancorados em princípios teóricos e metodológicos que orientam a coleta e a análise de dados”. Observa-se que a produção de pesquisas sobre o DUA é escassa e considerando a necessidade de mais estudos que contemplem sobre esse tema, este trabalho tem como fonte de dados um questionário com perguntas e respostas através do Formulário Google Forms voltado para os professores que atuam nas cidades da região do agreste alagoano.

Para atender o objetivo desta pesquisa, foram levantadas as informações necessárias no primeiro semestre de 2026. Embora o DUA já vem sendo estudado há 20 anos, as pesquisas sobre o tema têm avançado significativamente e mais profissionais tem optado por estudar e aplicar o DUA em serviço. Oliveira; Munster e Gonçalves (2019, p.687) destaca que: “O DUA é uma perspectiva recente que busca promover e facilitar o ensino a todos os alunos”. Quanto à metodologia Barros e Lehfeld (2007, p. 02) se refere como:

A metodologia é, pois, o estudo da melhor maneira de abordar determinados problemas no estado atual de nossos conhecimentos. Não procura soluções,

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

mas escolhe maneiras de encontrá-las, integrando o que se sabe a respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas ou filosóficas.

Sobre pesquisa bibliográfica podemos dizer que é aquela em que se efetua tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado.

A opção pelo enfoque qualitativo na abordagem da problemática investigada aconteceu, por que a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida e, ainda, os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção do conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos (Flick, 2009, p.20).

A escolha pela entrevista como forma de colher os dados para a nossa pesquisa aconteceu por considerarmos que esse instrumento apresenta várias vantagens, sendo as principais: “o relacionamento estreito entre entrevistado e entrevistador e a oportunidade de obter dados relevantes e mais precisos sobre o objeto de estudo”. Barros e Lehfeld (2007, p.108).

Na análise dos dados procuraremos organizar as falas dos participantes por categorias dos temas abordados e, procederemos a partir destas categorias, buscar o que de mais relevante for colocado acerca do Desenho Universal para a Aprendizagem.]

Com relação ao processo de identificação das respostas, ressalta-se que ao todo, participaram onze professores que atuam na Educação Básica em sala de aula regular e em sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), de quatorze cidades da região do agreste alagoano. O agreste fica entre o sertão e a zona da mata, e é caracterizado pelo solo pedregoso e vegetação rala, com importante papel na economia, comércio e serviços. Os municípios que compõem o agreste alagoano são: Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião, Taquarana e Traipu. A cidade de Arapiraca é a que mais se destaca no setor econômico, atuando no setor de serviços e agronegócio e é a segunda maior cidade de Alagoas. Com relação ao último IDEB dos municípios do agreste alagoano, o município que mais se destaca é Campo Grande com

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

7.0 e o município que menos se destacou foi Craíbas com 4.7. Na região agreste a agricultura se destaca pela produção de fumo, abacaxi, feijão, milho, batata doce, mandioca e hortaliças. Importante destacar que com a vinda da Universidade Federal de Alagoas – UFAL para a cidade de Arapiraca impulsionou ainda mais o desenvolvimento econômico e possibilitou o acesso ao ensino superior para os habitantes das cidades vizinhas.

Quando questionados se já ouviram falar sobre o Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), a porcentagem foi de acordo com o gráfico, 63,6% dos professores entrevistados já ouviram falar sobre o DUA enquanto 36,4% não ouviram falar.

10 - E sobre o Desenho Universal da Aprendizagem (DUA) você já ouviu falar?

11 respostas

Não iremos identificar os professores pelo nome, iremos identifica-los por letras. No quadro 1, veremos o tempo que cada professor atua em sala de aula regular ou sala de atendimento educacional especializado.

Quadro 1- Atuação dos participantes da pesquisa

Identificação dos professores	Tempo de atuação e disciplina
Professor A	8 anos – Atua com turmas do 1º ao 5º ano.
Professor B	Professora. Há quatro anos. Atua com turmas do 1º ao 5º ano.
Professor C	Professora a 30 anos. Atua com turmas do 1º ao 5º ano.
Professor D	Professora da Educação Inclusiva (AEE) há 16 anos
Professor E	Professora, há dois anos. Atua com turmas do 1º ao 5º ano.
Professor F	Professora. Há 17 anos. Atua com turmas do 1º ao 5º ano.
Professor G	Professora da Educação Inclusiva (AEE).
Professor H	Professora de Educação Especial, desempenho a função há 3 anos e 11 meses.
Professor I	Professora. 5 anos, turmas do 1º ao 5º ano.
Professor J	Professor de português. 8 anos, ensino fundamental anos finais.
Professor k	Professora 13 anos, turmas do 1º ao 5º ano.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Considerando o perfil das escolas onde os professores entrevistados trabalham percebe-se que a maior parte trabalha em apenas uma escola e em escolas da rede municipal ou estadual, com relação ao nível de escolaridade em sua totalidade afirmaram possuir especialização.

Quando perguntados sobre o que é o DUA, as respostas foram semelhantes, todos refletiam sobre ser um tipo de planejamento, inclusive os professores mencionaram:

Um planejamento mais flexível (Professor A).

E uma abordagem educacional e inclusiva que transforma o planejamento das aulas. (Professor K).

Uma forma de o aluno participar efetivamente da aula e aprender de fato. (Professor J).

Para efetivar o DUA, deve-se eliminar as barreiras para que a aprendizagem ocorra, é preciso definir estratégias e realizar um planejamento incluindo todos os alunos pensando na participação e interação. De acordo com Telles, Rios e Queiroz (2025, p. 2):

Assim, o DUA engloba desde o planejamento até a execução e avaliação das atividades possibilitando ao docente pensar em aulas que sejam, de fato, inclusivas e que colaborem para a aprendizagem e o processo formativo dos estudantes.

Houve professores que desconheciam o que era o DUA ou tinha uma visão equivocada, tais como o professor C, F e I ao afirmarem em momentos distintos: “Nunca ouvi falar (professor C, Professor F e Professor I). Tais pensamentos vem de professores que estão há mais de anos no serviço e pensando em aposentadoria, seria uma suposição de que como estão perto de aposentar não necessitaria se atualizar, estar por dentro das novas propostas pedagógicas, o professor em exercício não importa o tempo é imprescindível estar comprometido com a qualidade do ensino e aprendizagem que possibilita aos seus alunos. Mantoan e Prieto (2023, p. 58) considera que:

Assim, os professores devem ser capazes de analisar os domínios de conhecimento atuais dos alunos, as diferentes necessidades demandadas nos seus processos de aprendizagem, bem como, com base pelo menos nessas duas referências, elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever formas de avaliar os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar seu planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Houve professores que reconheciam o DUA inclusive demonstraram propriedade no assunto, citando que o ensino precisa atender todos os alunos. Para Pletsch e Souza (2021, p. 20), o DUA possibilita acesso de todos ao currículo, independentemente de suas condições, respeitando as particularidades e os talentos dos estudantes, a partir do uso de estratégias pedagógicas/didáticas e/ou tecnológicas diferenciadas, incluindo a tecnologia assistiva.

De acordo com Rosalin (2022, p. 23), “Portanto, o DUA consiste em um conjunto de princípios baseados na pesquisa e constitui um modelo prático cujo objetivo consiste em potencializar as oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes público-alvo da Educação Especial ou não.

Sobre o que é o DUA as respostas mencionadas foram similares, os professores entrevistados destacaram que:

O DUA contribui para uma educação mais inclusiva, pois permite atender melhor alunos com deficiência, com TEA e também toda a turma, respeitando os diferentes ritmos e formas de aprendizagem (Professor B).

Uma forma de ensinar pensando desde o início para incluir a todos os alunos (Professor G).

E uma abordagem educacional e inclusiva que transforma o planejamento das aulas (Professor K).

Percebemos que nas falas dos professores eles citam que é preciso incluir todos os alunos e não apenas os alunos com deficiência. Sobre isso, Mantoan e Prieto (2023, p.40) explicam que: “O objetivo na inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da aprendizagem.”

Tais respostas remetem o desconhecimento sobre o DUA, sobre a importância de sua aplicabilidade, o objetivo de incluir todos os alunos sem discriminação. Mantoan (2015, p.28) argumenta que: “A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral.”

Quando questionados sobre o que sabem sobre os três princípios do DUA (Engajamento, Representação e Ação e Expressão), houveram algumas respostas distintas:

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

O Engajamento, o ponto principal é motivar e manter o interesse dos estudantes. A Representação, ela dá várias formas de adquirir informações e conhecimento, pois cada estudante aprende de maneira diferente. Ação e Expressão, oferece alternativas, para que o estudante demonstre o que aprendeu (Professor D).

Engajamento: motivar a aprender Representação: apresentar o conteúdo de várias formas. Ação/ expressão: permitir que o aluno mostre o que aprendeu de diferentes formas (Professor G).

Engajamento: busca a autonomia do aluno. Representação: as possibilidades de informação. Ação e expressão: momento dos alunos mostrarem o que aprenderam e de várias formas (Professor J).

O engajamento, considero o principal pilar dentro desta perspectiva, tendo em vista “O porquê da aprendizagem”, o professor deve oferecer diversas práticas para que o aluno se sinta aceito e estimulado a desenvolver a aprendizagem. A representação consiste no “O quê da aprendizagem” engloba diversas possibilidades de ensinar (vídeos, lousa, livro...) e a ação e expressão estão interligadas “O como da aprendizagem” persiste na devolutiva da aprendizagem do conteúdo, como respostas as diversas formas de avaliação, por meio de cartazes, oralidade, interação... é muito importante que o professor considere a avaliação de modo tridimensional considerando os diversos aspectos correspondente ao alunado (Professor H).

Diante das respostas dos professores foi possível observar que quando citam o princípio do Engajamento, alguns falam que é necessário motivar os alunos e outros falam que o professor deve oferecer diversas práticas e buscar a autonomia do aluno.

No princípio do Engajamento, o professor deve utilizar diversos recursos para motivar os alunos, recursos que sejam significativos. Neste princípio está relacionado o propósito de por que será ensinado determinado assunto e para que o estudante vai aprender. Na visão de Telles, Rios e Queiroz (2025, p. 8): “No princípio do Engajamento, as diretrizes relacionam-se à promoção do interesse dos estudantes, ao oferecimento de opções que permitam manter o esforço e a persistência, bem como de opções para a autorregulação”.

No princípio da Representação nas falas dos professores eles compartilham de opinião similar que nesse princípio seria: “Apresentar o conteúdo de várias formas”. E nesse sentido, o princípio da Representação é a forma como o professor irá apresentar o conteúdo para os alunos, representar o conteúdo de diversas maneiras e uma dessas maneiras terá a possibilidade de atingir o estudante. Este princípio está relacionado ao o que da aprendizagem, o que o estudante irá aprender. Telles, Rios e Queiroz (2025, p. 10) define que: “Na perspectiva universalista proposta pelo DUA, o docente pode pensar em

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

estratégias que colaborem para ambientes de aprendizagem que abracem as diferenças entre os estudantes”.

No princípio da Ação e Expressão as falas dos professores foram homogêneas, eles citaram que neste princípio: “O professor deve oferecer várias formas para que o aluno mostre o que aprendeu.”. Este princípio está relacionado como o aluno irá expressar o que aprendeu, de diferentes possibilidades. Sobre isso, Telles, Rios e Queiroz (2025, p. 11) conceitua: “O princípio da Ação e Expressão refere-se às estratégias utilizadas para que os estudantes demonstrem seu desempenho e como processaram o conteúdo aprendido”.

A análise das entrevistas apontou que mesmo aqueles professores que possuem mais tempo de serviço não conhecem ou nunca ouviram falar do DUA, como os professores C, F e I.

Com relação sobre o que é o DUA para eles, os professores B, G e K foram os que relataram possuir um melhor entendimento do que realmente é o DUA.

E sobre os princípios do DUA, os professores D, G, J e H fizeram o relato de forma a contemplar todos os três princípios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) serve para quebrar as barreiras, barreiras essas que impedem a aprendizagem dos alunos. Promover a inclusão, o engajamento e o sucesso de todos os alunos, independentemente de suas habilidades e características individuais.

O DUA não é uma proposta pensada apenas para os alunos com deficiência, é uma proposta para atender a heterogeneidade da sala de aula e da diversidade existente. Não é possível pensar nos propósitos do DUA e manter um currículo tradicional.

O objetivo desta pesquisa foi: Analisar os conhecimentos e as concepções sobre o desenho universal da aprendizagem (DUA) de professores da rede pública do agreste Alagoano.

Com base nos princípios do DUA, constatamos que ao aplicar o Desenho Universal para a Aprendizagem, percebe-se uma transformação inclusiva, uma aprendizagem equitativa, onde o aluno é o sujeito do processo. A inserção dos princípios do DUA pressupõe um ambiente que favorece a oportunidade igualitária para todos.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Vale ressaltar que o DUA não é uma metodologia de ensino, ele é uma proposta educacional que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada aluno, para isso, o professor necessita compreender que o planejamento deve ser contínuo facilitando assim a compreensão e promovendo a participação de todos os alunos,

Constatou-se que apesar das pesquisas recentes sobre o DUA alguns professores demonstraram insegurança em relatar corretamente o que é o Desenho Universal para a Aprendizagem e outros relataram não conhecer. De acordo com o resultado deste estudo, fica evidente a necessidade de mais formações continuadas que trabalhem a compreensão sobre o DUA, que coloque em prática os seus princípios nos planos de aulas.

Logo, podemos permitir inferir que os professores entrevistados foram responsáveis por contribuir com nosso estudo. A compreensão do estudo acerca do DUA ganha forças e visibilidade, pois busca a inclusão, a aprendizagem, uma metodologia de ensino com um novo olhar buscando uma educação para todos.

Como este estudo se limitou apenas a entrevista com professores das cidades da região do agreste alagoano, indica-se a análise das demais regiões e as produções de outros pesquisadores sobre o tema. Espera-se que os resultados possam contribuir para auxiliar outras produções e outros pesquisadores.

REFERÊNCIAS

ANJOS, Adriane Gusmão dos. **Formar para incluir**: a formação de professores do atendimento educacional especializado para a educação inclusiva, pautada no ensino colaborativo e na perspectiva do desenho universal para a aprendizagem. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Inclusiva), Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2022^a. Disponível em: <https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/3816/1/Adriane%20Gusm%c3%a3o%20dos%20Anjos.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2026.

BARROS, A.J.S. **Fundamentos de metodologia científica** / Aidil Jesus da Silveira Barros, Neide Aparecida de Souza Lehfeld. – 3.ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BRASIL. Decreto Federal Nº 12.773, de 08 de dezembro de 2025. Altera o Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. **Diário Oficial da União**, Brasília – DF, 09 dez. 2025 Disponível em:

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

<https://www.semesp.org.br/legislacao/decreto-no-12-773-de-8-de-dezembro-de-2025/>

Acesso em: 14 mai. 2026

CAST. Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Wakefield, MA: CAST. 2024. Disponível em: <https://udlguidelines.cast.org/> Acesso em: 13 mar. 2026.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa** / Uwe Flick; tradução Joice Elias Costa. – 3.ed. – Porto Alegre: Artmed, 2009.

GUERRA, Avaetê de Lunetta e Rodrigues; STROPARO, Telma Regina; COSTA, Michel da; JÚNIOR, Francisco Pires de Castro; JÚNIOR, Orivaldo da Silva Lacerda; BRASIL, Melca Moura; CAMBA, Mariangela. Pesquisa qualitativa e seus fundamentos na investigação científica. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, V.15, N.7, P. 01-15, 2024. São José dos Pinhais, Paraná, Brasil. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4019/2531> acesso em: 23 jun. 2026.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** / São Paulo: Summus, 2015.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli. **Inclusão escolar: pontos e contrapontos.** Organização Valéria Amorim Arantes. – [8. Ed.]. – São Paulo: Summus, 2023.

MIRANDA, Ângelo de Oliveira. **DUA: a sala de aula universal.** Salvador, BA: Ed. Do Autor, 2026.

MISKALO, Adriana Ligia. **Práticas pedagógicas inclusivas e Desenho Universal para a aprendizagem de educandos com deficiência intelectual.** Paranaguá: Unespar, 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional – Área de Concentração: Educação Inclusiva) Universidade Estadual do Paraná. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/740029/2/ebook%20AdrianaMiskalo.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2026.

OLIVEIRA, Amália Rebouças de Palha e; MUNSTER, Mey de Abreu van; GONÇALVES, Adriana Garcia. Desenho Universal para Aprendizagem e Educação Inclusiva: uma revisão sistemática da literatura internacional. Revista Brasileira de Educação Especial, v.25, n.4, p.675-690, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/rGFXP54LSxdkfNmXsD9537M/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30 jan. 2026.

PLETSCH, Márcia Denise; SOUZA, Flávia Faissal de. Diálogos entre acessibilidade e Desenho universal na aprendizagem. In: PLETSCH, M. D. et al. (Orgs.). **Acessibilidade e Desenho universal na aprendizagem.** Campos dos Goytacazes: Encontrografia, 2021. p.13-25. Disponível em: <https://inclui.org/wp-content/uploads/2021/05/Ebook-Acessibilidade-e-Desenho-Universal-na-Aprendizagem.pdf> Acesso em: 23 jun. 2026.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

QEDU. Alagoas – IDEB por município. Disponível em: <https://gedu.org.br/uf/27-alagoas/ideb/municipios> Acesso em: 09 abril 2026.

ROSALIN, Mariliz Cristiane. **Desenho Universal para a Aprendizagem**: contribuições à prática pedagógica. Paranaguá, 2022. 55f.; il. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional – Área de Concentração: Educação Inclusiva) Universidade Estadual do Paraná. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/740353/2/MARILIZ-Produto%20Educacional%20e-book.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2026

SEBASTIÁN – HEREDERO, Eladio. Diretrizes para o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). **Revista Brasileira de Educação Especial**, [S.L.], v.26, n.4, p. 733-768, out.2020. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/F5g6rWB3wTZwyBN4LpLgv5C/?lang=pt>. Acesso em: 28 jan. 2026.

TELLES, Priscila Moreira Corrêa; RIOS, Gabriela Alias; QUEIROZ, Fernanda Matrigani Mercado Gutierrez de. **Desenho Universal para Aprendizagem**: Considerações sobre um curso de formação de professores. Ver. Bras. Ed. Esp., Dourados, v.31, e0247, p. 1-18, 2025. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/rbee/v31/1413-6538-rbee-31-e0247.pdf> Acesso em: 29 jan. 2026.

ZERBATO, Ana Paula; MENDES, Enicéia Gonçalves. Desenho universal para a aprendizagem como estratégia de inclusão escolar. Educação Unisinos, vol.22, núm. 2, 2018, Abril – Junho, pp. 147 – 155. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/4496/449657611004/> Acesso em: 06 fev. 2026.